

ПОДПИСНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдухамидова Фазилат Баходир кизи

Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267036>

***Аннотация.** В статье рассматривается развитие подписной экономики в Узбекистане как инновационной бизнес-модели, основанной на переходе от владения продуктом к предоставлению доступа на основе регулярных платежей. Подписные сервисы становятся важным элементом цифровой трансформации, обеспечивая компаниям устойчивые источники дохода, возможность персонализации услуг и укрепление долгосрочных отношений с клиентами. В работе анализируются текущее состояние подписного бизнеса в Узбекистане, ключевые тенденции его развития, включая рост цифровизации, локализацию контента и формирование экосистем подписок, а также существующие барьеры, такие как низкий уровень доверия к автоматическим списаниям и недостаточная правовая база.*

***Ключевые слова:** подписная экономика, цифровая трансформация, инновации, бизнес-модели, Узбекистан.*

Подписная экономика (subscription economy) стала одним из символов цифровой трансформации бизнеса, отражая глобальный переход от модели владения к модели доступа. Она позволяет компаниям формировать предсказуемые потоки доходов, лучше управлять клиентскими отношениями и внедрять инновационные продукты на основе гибкой системы подписок. В странах с развитой цифровой инфраструктурой подписные сервисы уже прочно заняли позиции в сферах развлечений, образования, облачных технологий и финансовых услуг. [1]

Для Узбекистана эта модель является относительно новой, однако уже наблюдается рост интереса со стороны как потребителей, так и поставщиков услуг. На фоне государственной стратегии цифровизации и увеличения роли электронной коммерции, подписная экономика становится перспективным инструментом модернизации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности отечественных компаний. [2][3]

Современное состояние подписного бизнеса в Узбекистане

На сегодняшний день в Узбекистане подписные услуги развиваются в нескольких ключевых секторах:

- **Медиа и развлечения.** Лидирующие позиции занимают видеостриминговые сервисы (Allplay, Megogo, ITV), предлагающие различные тарифные планы и семейные подписки. [4][8]
- **Финансовые технологии.** Банковские приложения и платежные системы внедряют премиальные подписки (Click Premium, Payme Plus), предоставляющие доступ к расширенным сервисам. [5][6]

- **Образование.** Подписки на онлайн-курсы и платформы дистанционного обучения (Udemy, Coursera, локальные аналоги) становятся всё более популярными среди студентов и молодых специалистов. [7]

Таким образом, рынок подписок в Узбекистане формируется на основе успешного сочетания глобальных практик и локальной специфики.

Основные тенденции развития

1. **Рост цифровизации и мобильных технологий.** Более 75% населения имеют доступ к интернету, а уровень проникновения смартфонов обеспечивает базу для масштабирования подписных сервисов.
2. **Локализация контента.** Увеличивается количество приложений и сервисов с узбекоязычным интерфейсом и контентом, что способствует росту доверия и вовлеченности пользователей.
3. **Интеграция подписок с экосистемами.** Банки, телеком-операторы и медиасервисы стремятся объединять подписные продукты в единую цифровую экосистему.
4. **Развитие микроподписок.** Гибкие тарифные модели (еженедельные, студенческие, семейные) становятся более привлекательными для пользователей.
5. **Рост значимости доверия.** Гибкость условий и возможность «отменить в любой момент» становятся ключевыми факторами удержания подписчиков. [9][10]

Барьеры и вызовы

Несмотря на позитивные тенденции, развитие подписной экономики в Узбекистане сдерживается рядом факторов:

- низкий уровень доверия к автоматическим списаниям и долгосрочным обязательствам;
- ограниченность локализованного и эксклюзивного контента;
- недостаточно развитая правовая база регулирования подписных сервисов;
- низкая цифровая грамотность отдельных групп населения;
- барьеры, связанные с логистикой и инфраструктурой для физических подписок. [11] [12]

Эти вызовы требуют комплексного подхода, включающего государственную поддержку, повышение прозрачности бизнес-моделей и внедрение инноваций со стороны локальных компаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наумов И.А. Модель бизнеса по подписке в современных реалиях // Бизнес-образование в экономике знаний. — 2020. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-biznesa-po-podpiske-v-sovremennyh-realiyah> (дата обращения: 10.09.2025).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» // lex.uz. — 05.10.2020. — URL: <https://lex.uz/docs/5031048> (дата обращения: 10.09.2025).
3. Хамдамова, Ф. Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030»: предпосылки для принятия, основные положения, механизмы и перспективы реализации // Общество и инновации. — 2020. — Т. 2, № 1/С. — С. 131–143. — DOI: 10.47689/2181-1415-vol2-

- iss1/S-pp131-143. — URL:
[https://www.researchgate.net/publication/348641832_Strategia_Cifrovoj_Uzbekistan2030_p
redposylki_dla_prinatia_osnovnye_polozenia_mehanizmy_i_perspektivy_realizacii](https://www.researchgate.net/publication/348641832_Strategia_Cifrovoj_Uzbekistan2030_p_redposylki_dla_prinatia_osnovnye_polozenia_mehanizmy_i_perspektivy_realizacii) (дата
обращения: 10.09.2025).
4. Spot.uz. Обзор онлайн-кинотеатров: где смотреть фильмы и сериалы в Узбекистане и сколько это стоит // Spot.uz. — 30 октября 2024. — URL: <https://www.spot.uz/ru/2024/10/30/streaming-services/> (дата обращения: 10.09.2025)
 5. Газета.uz. Рауме запускает новый сервис для оплаты коммунальных услуг с использованием QR-кодов // Газета.uz. — 28 августа 2025. — URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/08/28/raume/> (дата обращения: 10.09.2025).
 6. Spot.uz. Premium-подписка от Click: можно зарабатывать больше на кэшбеках и получить ряд других бонусов // Spot.uz. — 7 января 2023. — URL: <https://www.spot.uz/ru/2023/01/07/click/> (дата обращения: 10.09.2025).
 7. IT Park. Новая платформа онлайн-курсов // IT Park.uz. — 10 мая 2023. — URL: <https://it-park.uz/ru/itpark/news/novaya-platforma-onlayn-kursov> (дата обращения: 10.09.2025).
 8. Яндекс Плюс. Официальная страница подписки Яндекс Плюс // Яндекс. — URL: <https://plus.yandex.ru/> (дата обращения: 10.09.2025).
 9. Дусматов Бегмухаммад Олимжонович. THE SUBSCRIPTION ECONOMY: TRANSFORMING BUSINESS MODELS // Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions. — 2024. — Vol. 2, № 3. — С. 71–76. — URL: <https://webofjournals.com/index.php/3/article/view/999> (дата обращения: 10.09.2025).
 10. Попов Т. С. Тренды в подписной бизнес-модели // Вестник науки и образования. — 2022. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trendy-v-podpisnoy-biznes-modeli-1> (дата обращения: 10.09.2025)
 11. Tzuо, T. *Subscribed: Why the Subscription Model Will Be Your Company’s Future*. — New York : Penguin, 2018. — 256 p.
 12. Орехова С. В., Баусова Ю. С. К вопросу о феномене бизнес-модели // Современная конкуренция. Научные статьи. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-fenomene-biznes-modeli/viewer> (дата обращения: 10.09.2025).